

EL TRABAJO COMO GÉNESIS DE LA MORAL

Andrés Luis Fraile Azcaray

Resumen

El presente artículo va a intentar cuestionar la concepción clásica de la moral como un ámbito autónomo fundado en principios universales, proponiendo, en su lugar, que es la moral que emerge de las prácticas sociales. En particular, se sostiene que el trabajo, entendido como la organización material y estructural de la vida, constituye el núcleo generador de formas normativas. A través de una crítica al idealismo trascendental, se argumenta que, aunque este fundamenta la universalidad de la ley moral, no logra explicar su génesis, al presuponer un sujeto ya constituido como agente moral. Frente a ello, se defiende que las normas morales surgen de la interiorización de las estructuras prácticas del trabajo, especialmente de la cooperación y la interdependencia. Se muestra que la moral no deriva de principios abstractos, sino forma parte de relaciones sociales y hábitos compartidos. En concreto, se va a intentar sostener que es el trabajo, entendido como el conjunto de acciones mediante las cuales se estructura la sociedad, produce y organiza material e idealmente la vida. Los juicios morales no se explican por la adhesión a principios abstractos, sino por su relación funcional con la lógica de esa praxis.

Introducción

La reflexión moral contemporánea suele partir del supuesto de que los valores éticos constituyen un ámbito autónomo, dotado de criterios propios, desde los cuales se pueden evaluar las prácticas sociales. Bajo esta perspectiva, las acciones humanas son calificadas como buenas o malas en función de su adecuación a principios previos, como la justicia o el deber.

Desde sus orígenes, la filosofía ha tendido a concebir la ética como un ámbito normativo, encargado de determinar los criterios sobre lo bueno y lo malo, así como de orientar la acción humana conforme a ideales. Esta concepción presupone que la ética puede formular un conjunto de principios capaces de regir la conducta humana con independencia de las circunstancias históricas.

Un examen del tratamiento filosófico de la ética revela una oposición entre la aspiración universal de los sistemas éticos y su incapacidad para realizar plenamente un ideal. Desde la antigüedad hasta las éticas formales de la modernidad, pasando por formulaciones teológicas, racionalistas o humanistas, la ética ha sido reiteradamente pensada como algo trascendente respecto de las prácticas sociales.

Pero los distintos modelos éticos que se han ido sucediendo, lejos de constituir soluciones definitivas, han dado lugar a una proliferación de ideales o utopías que nunca se han cumplido. Este hecho manifiesta el carácter recurrente y problemático de la aplicación de principios éticos a situaciones cotidianas. Allí donde la ética se concibe como un sistema idealizado, se encontraría, de forma inevitable, una contradicción en su dimensión práctica.

Una ética así no pone de manifiesto el error de caer en una moral burguesa, como ha querido ver el materialismo clásico, sino la imposibilidad de poder formular, incluso para el materialismo, una ética o un fin utópico verdaderamente realizable.

Una ética idealizada solo es posible si el ser humano puede prescindir de cualquier condicionamiento social, material o de cualquier otro tipo. Ya que, el individuo, siempre se dejará llevar por la idealidad de determinada conducta, ya que no se puede sustraer al hecho que siempre se deberá comportar tendiente a determinado fin o norma inevitablemente perteneciente a determinadas condiciones de existencia.

Desde esta suposición, la ética puede entenderse entonces como una ética de conductas ideales. Sus principios determinan cómo nos comportaríamos en una situación ideal. Sus normas no regulan nuestras acciones en la realidad efectiva, sino en una realidad supuesta conforme a dichos ideales. La ética se presenta, así, como una instancia llamada a realizar una idea universal.

Idealismo trascendental

El idealismo trascendental marca un punto de inflexión en la historia del pensamiento en la medida en que somete a crítica la capacidad misma del conocimiento humano. Al introducir la distinción entre fenómeno y noúmeno, establece un límite que no puede ser sobrepasado. El entendimiento solo puede conocer aquello que aparece, quedando vedado el acceso a la realidad en sí. De este modo, el conocimiento queda restringido al ámbito de la experiencia posible, y toda pretensión de ir más allá de ella pierde su validez.

Sin embargo, este límite no agota el alcance de la razón. El idealismo trascendental distingue entre razón teórica, orientada al conocimiento de los objetos, y la razón práctica, orientada a la acción. Mientras la primera queda sometida al ámbito de la experiencia, la segunda no trataría de determinar cómo son las cosas, sino cómo deben ser.

Al desvincular la moral del ámbito del conocimiento, el idealismo trascendental la sitúa en un plano puramente racional, donde las normas no dependen de las condiciones en las que efectivamente se actúa. La ética deja de apoyarse en la

experiencia para fundamentarse en principios universales a priori. La moral no se funda en lo que el individuo hace efectivamente, sino en la posición desde la cual puede pensarse como capaz de legislar universalmente.

La estructura presupone un tipo de sujeto capaz de poder suspender sus inclinaciones, sus intereses y sus condiciones materiales para reconocerse como fuente de la ley moral. Pero esta figura no es explicada sino asumida. La autonomía moral aparece como una capacidad que el individuo ya posee, sin que se esclarezcan las condiciones que hacen posible dicha posición.

De este modo, la separación entre razón teórica y razón práctica no solo delimita dos ámbitos de la razón, sino que tiene como efecto la introducción de un sujeto que ya se encuentra constituido como agente moral. La ley no surge de la práctica, ni de la relación entre los individuos, sino de la propia forma de la razón. El individuo aparece, así como capaz de legislar universalmente sin necesidad de referirse a las condiciones en las que actúa, como si pudiera situarse fuera de ellas.

Así, al sustraer la moral de toda determinación empírica, se pierde la posibilidad de dar cuenta de su génesis. La ética se convierte en una estructura formal que orienta la acción, pero que no explica cómo llega a constituirse.

De esta manera, logra fundamentar la moral en principios universales, pero lo hace separándolos de las condiciones efectivas de la vida social. La ley moral aparece como válida para todo ser racional, con independencia de su posición concreta en el mundo. Pero precisamente en esa independencia se sitúa el problema. Es decir, la ética queda configurada como una instancia que puede orientar la acción, pero no como algo que pueda derivarse de ella. El sujeto moral se presenta como ya dado.

El trabajo

El trabajo no solo produce bienes, sino que también genera formas de relación y criterios normativos. A través del trabajo se consolidan valores como la disciplina, la responsabilidad, el esfuerzo o el deber, que acaban influyendo en la forma en que los sujetos comprenden lo correcto y lo incorrecto en los demás aspectos de la vida social. Por tanto, el origen de la moral no puede explicarse únicamente mediante la razón pura, como algo que constituye a priori el individuo, sino que debe analizarse en relación con las condiciones concretas de existencia.

El trabajador no tiene acceso pleno a la totalidad del proceso productivo en el que participa. La división del trabajo y la organización empresarial introducen un límite estructural al conocimiento de la actividad global, de modo que cada individuo solo percibe un fragmento del proceso total. Este límite no es accidental,

sino constitutivo de la forma de organización del trabajo, y da lugar a estructuras jerárquicas que distribuyen diferencialmente el saber y el control de la economía en todos los niveles.

En este sentido, la analogía con el límite del conocimiento en el idealismo resulta significativo. Si en idealismo trascendental la *cosa en sí* designa aquello que permanece fuera del alcance del conocimiento, en el ámbito del trabajo encontramos un límite similar, no ya trascendental, sino práctico: el trabajador desconoce el conjunto de relaciones que hacen posible la producción total de valor.

Este límite genera una lógica interna del trabajo caracterizada por la obediencia, la especialización, la fragmentación de la acción. Dicha lógica no permanece circunscrita al ámbito laboral, sino que es progresivamente interiorizada por los individuos, configurando sus formas de actuar también fuera de él.

De este modo, la ética no se presenta como un conjunto de principios abstractos, sino como la prolongación de una lógica práctica que emerge del propio proceso de producción. El valor no es una propiedad material de los bienes, sino que se constituye en el marco de la lógica desde la que se producen. No atribuimos valor de manera arbitraria, sino conforme a los criterios que dicha lógica establece.

En ese sentido, una de la idea que introduce el materialismo clásico es que en el modo de producción capitalista el trabajador queda separado del producto de su trabajo. Aquello que el trabajador produce no le pertenece y se le presenta como algo ajeno. No solo carece de propiedad material sobre ella, sino que tampoco mantiene una relación significativa con su sentido. El producto no aparece como prolongación de su actividad, sino como algo exterior.

En este sentido, la alienación no es simplemente una cuestión económica, sino también cognitiva: el trabajador no comprende plenamente el proceso global en el que participa ni el significado de aquello que produce. Sin embargo, esta tesis abre un problema fundamental en la teoría del valor: si la mercancía es ajena al trabajador, si no se reconoce en ella ni la controla, entonces cabe preguntarse: ¿cómo adquiere valor después para él? ¿Cómo es posible que algo que aparece como extraño pueda después ser reconocido como valioso?

El materialismo clásico responde a esta cuestión vinculando el valor al trabajo socialmente necesario. El valor no está en la cosa, sino en el trabajo humano objetivado en ella. Pero esta explicación resulta insuficiente si el trabajador no se reconoce en su propio trabajo, si su actividad le es impuesta y su producto se le presenta como ajeno, entonces el valor no puede ser explicado únicamente como una consecuencia del trabajo objetivado. El proceso productivo por sí mismo no garantiza que ese valor sea reconocido o sostenido.

La teoría del valor describe con precisión cómo se produce el valor, pero no explica suficientemente cómo ese valor es sostenido y reproducido por sujetos que están alienados respecto a su propia producción. El hecho de que el trabajador siga reconociendo valor en aquello que produce, pese a no identificarse con ello, indica que interviene un proceso adicional. El valor no se limita a emerger del trabajo, sino que debe ser atribuido dentro de una determinada lógica práctica.

Genesis de la moral

El trabajo constituye la base material de la existencia humana, pero su origen no puede explicarse, en un primer momento, como el resultado de una lógica racional. El hecho de que un individuo trabaje para satisfacer sus necesidades vitales, alimentarse, protegerse, subsistir, no responde a un cálculo racional previo ni a un esquema teórico consciente. Se trata, más bien, de un acto inmediato, impulsado por el instinto de supervivencia.

Desde esta perspectiva, el trabajo no surge como una actividad reflexionada, sino como una respuesta directa a la necesidad. No existe, en su origen, una justificación racional que lo fundamente. El individuo no trabaja porque haya deducido racionalmente que debe hacerlo, sino porque se encuentra obligado por sus condiciones de existencia. En este sentido, el trabajo pone de manifiesto la primacía de la vida material sobre la conciencia.

Esta idea puede formularse en términos cercanos a la tradición materialista: no es la conciencia la que determina las condiciones de existencia, sino las condiciones de existencia las que determina la conciencia. Antes de toda reflexión moral o racional, el individuo se encuentra ya inmerso en una situación concreta que le exige actuar para subsistir. La práctica precede a cualquier forma de justificación teórica.

Sin embargo, esta irracionalidad en el origen del trabajo no significa que el trabajo sea una actividad carente de estructura. Aunque no surge de una lógica consciente, en su desarrollo introduce una determinada forma de organización de la acción, y por tanto sí responde a una lógica. A través del trabajo, los individuos se ven obligados a coordinar sus esfuerzos, a dividir tareas, a establecer relaciones de cooperación y a adaptarse a ciertas reglas implícitas que hacen posible la producción.

De este modo, el trabajo genera progresivamente una forma de estructuración práctica que, aunque no es originalmente racional, acaba siéndolo. La repetición de las actividades, la necesidad de eficacia y la interacción con otros individuos dan lugar a determinados patrones de conducta.

Este proceso puede entenderse como la formación de estructuras cognitivas. El individuo no solo trabaja, sino que aprende a pensar desde la lógica del trabajo. La forma en que organiza sus acciones anticipa resultados o evalúa conductas se encuentra modelada por las exigencias prácticas de la producción. Así, la experiencia del trabajo no se limita al ámbito económico, sino que configura la manera en que el sujeto percibe y comprende el mundo.

Estas estructuras cognitivas desempeñan un papel fundamental en la constitución de la vida social. A través de ellas, los individuos interpretan sus relaciones con los demás y establecen criterios de comportamiento. Lo que en el trabajo aparece como necesidad práctica como cumplir una tarea, cooperar, seguir una organización se transforma en la vida social en una forma normativa. Es aquí donde emerge la dimensión ética. Los individuos comienzan a formular juicios sobre lo que es correcto o incorrecto, lo que es justo o injusto, lo que debe hacerse o evitarse.

Sin embargo, estos juicios no surgen de principios abstractos independientes de la experiencia, sino de la interiorización de las estructuras prácticas que el trabajo ha generado. De esta manera, lo que inicialmente era una respuesta irracional a la necesidad se convierte, a través de la práctica, en una estructura que organiza tanto la acción como el pensamiento. Y es precisamente esta estructura la que, al ser interiorizada, da lugar a la posibilidad de la ética.

La elección racional

La teoría de juegos constituye un marco interesante para el análisis de las interacciones estratégicas entre individuos. Su punto de partida radica en la idea de que las decisiones de un sujeto no pueden comprenderse de manera aislada, ya que sus resultados dependen también de las decisiones de los demás. En este sentido, no se trata únicamente de un cálculo individual, sino de una estructura relacional en la que cada acción se sitúa dentro de un campo de interdependencias.

Uno de los dilemas más conocidos dentro de la teoría de juegos es el dilema del prisionero. Tradicionalmente, se ha presentado como un problema de decisión racional en condiciones de incertidumbre y ausencia de comunicación: dos individuos deben elegir entre colaborar o no colaborar sin conocer la decisión del otro. El resultado del modelo indica que la opción racional es no colaborar, puesto que esta estrategia protege al individuo frente al peor escenario posible, independientemente de lo que haga el otro.

En este sentido, el propio planteamiento clásico del dilema resulta problemático: en rigor, ninguna de las opciones puede elegirse de manera independiente, ya que su sentido depende de lo que haga el otro. La decisión no se agota en la alternativa

cooperar o no cooperar, sino que está estructuralmente condicionada por una incertidumbre irreductible: cada sujeto decide sin saber qué decidirá el otro. De este modo, lo que se presenta como una elección individual es en realidad una decisión incompleta.

Este dilema deja claro que la colaboración no puede entenderse como una acción unilateral, sino como el resultado de un consenso. Solo hay colaboración si ambas partes coinciden en colaborar. De este modo, la cooperación no es simplemente una estrategia individual, sino una relación que requiere reciprocidad. Tanto colaborar como no colaborar son decisiones cuyo resultado depende de la conducta del otro, y ninguna de ellas garantiza por sí sola un resultado óptimo.

Así, incluso la estructura misma del dilema presupone una evaluación moral que el modelo no explicita. Lo que se presenta como un problema de cálculo individual descansa, en realidad, sobre un trasfondo de normas y valoraciones que determinan qué resultados tienen sentido como mejor o peor. En este sentido, la propia noción de ganancia o pérdida no puede desligarse del proceso social mediante el cual los individuos definen lo justo y lo injusto.

En la práctica, los seres humanos no se enfrentan a estas situaciones desde un vacío. Lejos de quedar paralizados ante la indeterminación, tienden a actuar, y lo hacen orientándose frecuentemente hacia la colaboración. Este impulso no es accidental, sino que puede entenderse como una manifestación del instinto de supervivencia. El ser humano, para sostener su existencia, depende de formas de cooperación que le permitan desarrollar actividad de manera continuada. Colaborar significa para los seres humanos pueden conseguir con ayuda de otros, aquello que le sería imposible por sí solo.

El trabajo constituye el ámbito privilegiado en el que esta tendencia se hace evidente. Trabajar implica, en un sentido amplio, coordinarse con otros, compartir esfuerzos y participar en redes de interdependencia. Las formas colaborativas no aparecen aquí como una opción entre otras, sino como un hecho estructural. Incluso en contextos de incertidumbre, los individuos tienden a colaborar.

Estas valoraciones no permanecen confinadas al ámbito individual, sino que se trasladan al conjunto de las relaciones sociales. Los individuos tienden a modificar sus decisiones futuras en función de estas experiencias. De este modo, las decisiones individuales dejan de operar exclusivamente en el plano económico para adquirir una dimensión social y moral. Los sujetos no solo buscan maximizar beneficios, sino tomar decisiones que consideran justas. La cooperación se convierte, por tanto, en un fenómeno regulado no solo por el cálculo de beneficios sino un cálculo de lo que es socialmente aceptable.

En última instancia, la cooperación no se mantiene porque sea siempre la opción más rentable en términos inmediatos, sino porque existen mecanismos sociales que favorecen su continuidad y penalizan su erosión. El sujeto que negocia sus interacciones económicas también tendrá en cuenta un apoyo social a tales decisiones.

Al colaborar, el individuo se tendrá que guiar por determinadas reglas que tendrá que aprender y poner constantemente en práctica. Unas reglas que deberá tomar como verdaderas, sin cuestionar su veracidad. Pues su razón es práctica.

El individuo dejará de actuar únicamente en función de su posición inicial y pasará a inscribirse en una lógica que ya no le pertenece de manera exclusiva. El resultado que persigue no puede ser atribuido a uno solo de los participantes, sino que emerge de la interacción misma. La acción conjunta transforma así la estructura de la actividad individual.

Es en este punto donde se hace visible una característica fundamental de la colaboración: su carácter impersonal, ya que todo lo producido es compartido. En la medida en que el resultado es producto de una práctica compartida, pierde su condición de valor propio para cada uno de los sujetos implicados. Ninguno puede reconocerse plenamente como autor exclusivo de aquello que se ha producido, ni apropiarse de su sentido sin referencia a los demás.

Esta impersonalidad no debe entenderse como una negación de la acción, sino como una transformación de su significado. El valor no desaparece en términos sociales, ya que el objeto producido sigue siendo reconocido y utilizado, pero sí se vacía de contenido en relación con el individuo único concreto que participa en su producción. Al colaborar, el resultado ya no funciona como expresión directa de una voluntad individual, sino como el producto de una relación.

De este modo, la colaboración introduce una forma de acción en la que el sujeto deja de orientarse exclusivamente por la apropiación del resultado. La actividad ya no se justifica por lo que cada uno obtiene en términos individuales, sino por la posibilidad de participar en la construcción de algo común. Este desplazamiento del centro de la acción del individuo a la relación es lo que permite comprender el carácter específico del acuerdo cooperativo.

La negociación no desaparece con el acuerdo inicial, sino que se mantiene en el propio desarrollo de la acción compartida. Las formas concretas de cooperación, los medios, los roles, los criterios de acción no están dadas de antemano, sino que se configuran en el proceso mismo.

Por esta razón, puede afirmarse que incluso la cooperación más consolidada sigue siendo, en cierto sentido, el resultado de una negociación en curso. No se trata de

la aplicación de una regla fija, sino de la estabilización provisional de una relación que permanece abierta a la modificación. La impersonalidad del resultado no elimina la intervención de los sujetos, sino que la reconfigura en un marco en el que ninguno de ellos puede imponerse de manera unilateral.

En última instancia, el análisis de estas dos formas de resolución, la no cooperación recíproca y la cooperación mutua, pone de manifiesto que la vida social no puede reducirse a la lógica egoísta de los sujetos. Tanto el mantenimiento de las posiciones como su transformación dependen de la relación entre ellos y de los procesos de ajuste que en ella se producen. El acuerdo, ya sea positivo o negativo, constituye siempre una forma de organización común y estructuración social.

La diferencia decisiva radica en que solo la colaboración introduce la posibilidad de construir algo común y, con ello, de generar formas de vida que exceden las posiciones individuales. En este proceso, el sujeto aprende a actuar dentro de una lógica en la que el resultado no le pertenece plenamente, y es precisamente esta experiencia la que abre el espacio para la aparición de lo ético y lo social.

Así, la moral no se impone desde fuera de la práctica, sino que emerge de las condiciones en las que los individuos, enfrentados entre sí, negocian, transforman su realidad. El trabajo unifica los criterios éticos en el individuo, pues la lógica que utiliza es compartida.

Ética clásica

Frente a la abstracción de la ética del idealismo trascendental, la ética clásica se caracteriza por su anclaje en la vida concreta. En esta, la ética no se fundamenta en principios universales a priori, sino en la praxis del individuo dentro de la *polis*.

El ser humano es definido como *zoon politikón* (animal político). Es decir, como un ser cuya naturaleza se realiza en la vida social. La ética no aparece como una instancia separada de la vida, sino como su perfeccionamiento. La pregunta por lo bueno no se formula en términos abstractos, sino en relación con la *eudaimonía*, la vida lograda o vida buena.

Ahora bien, lo decisivo de esta ética no es tanto el fin como el modo en que se alcanza. La virtud (*areté*) no es un principio previo ni una norma trascendente, sino un hábito (*héxis*). Las virtudes se adquieren mediante la repetición de actos dentro de una práctica determinada. No seríamos justos porque comprendamos la justicia en abstracto, sino porque actuamos de manera justa reiteradamente.

A partir de todo esto, es posible reformular el concepto de vida ética. Esta no puede entenderse como el simple cumplimiento de principios abstractos, sino como la participación efectiva en prácticas que estructuran la vida común. Si la ética es resultado de la repetición de prácticas, entonces el trabajo, en tanto práctica central de la vida social, se convierte en un candidato privilegiado para explicar su génesis.

El trabajo aparece aquí como el ámbito fundamental en el que se configuran dichas prácticas. Del mismo modo que la virtud se adquiere mediante la repetición de actos, las formas de conducta, que luego serán interpretadas como éticas, emergen de la reiteración de prácticas cooperativas. Estas formas no permanecen limitadas al ámbito del trabajo, sino que son interiorizadas y generalizadas.

Esto permite reformular la relación entre práctica, trabajo y moralidad. La ética no aparece como un principio previo que guíe la acción, ni como una instancia independiente capaz de determinarla desde fuera. Tampoco se trata simplemente de un producto derivado de condiciones materiales entendidas de forma pasiva. Nace irracionalmente, pero se construye de forma racional.

Las decisiones no pueden deducirse de la razón en sentido estricto, ni tampoco de un cálculo puramente individual. Se sitúa en un plano anterior a la justificación moral, como una forma de inserción en una estructura de acción compartida. El individuo no colabora porque haya descubierto una ley universal, sino porque entra en un espacio de relación en el que la acción adquiere un carácter necesariamente colectivo.

Es a través de esta entrada en la colaboración como se transforma la naturaleza misma de la actividad individual. El trabajo deja de ser una expresión exclusiva del sujeto y pasa a configurarse como una práctica común. En este sentido, el trabajo no es simplemente una actividad productiva, sino una forma de acción impersonal.

Esta impersonalidad constituye el punto decisivo. En la medida en que el trabajo se realiza en cooperación plena, el sujeto deja de actuar exclusivamente como individuo particular y pasa a inscribirse en una estructura que lo trasciende. El resultado de la acción no puede ser apropiado unilateralmente, ni puede ser explicado desde una voluntad individual aislada. La actividad se estructura desde una instancia que no coincide con ningún sujeto pero que organiza la acción de todos.

El sujeto trascendental

Entonces cobra sentido hablar del sujeto trascendental. No se trata de una entidad previa a la experiencia ni de una condición abstracta de posibilidad del

conocimiento, sino de una forma emergente de la práctica. Allí donde la cooperación alcanza un grado suficiente de desarrollo, la acción deja de estar referida a fines particulares y comienza a regirse por una lógica común. El sujeto ya no actúa simplemente como individuo, sino como parte de una estructura en la que las acciones deben poder ser compatibles entre sí.

Las normas no son anteriores a la práctica, sino que surgen de ella. Pero al surgir, adquieren un carácter que ya no puede reducirse a su origen. Se convierten en criterios generales de comportamiento que orientan la acción más allá del contexto inmediato en el que han sido generadas.

Es en este momento donde se hace visible el idealismo trascendental que se había descrito en términos formales. Cuando la cooperación se generaliza y la acción se regula por criterios que deben ser compatibles para todos, emerge la exigencia de universalidad. Una acción solo puede mantenerse dentro de un sistema de cooperación si puede ser asumida por todos sin romper la relación. De este modo, la lógica práctica conduce necesariamente a un principio que coincide con el imperativo categórico: actuar solo según aquello cuya máxima se pueda convertir en ley universal.

Esto no implica que esta moral constituya el fundamento de la práctica. Lo que he tratado de mostrar es que dicha moral es el resultado de un proceso en el que la acción, al volverse plenamente cooperativa, se estructura de forma impersonal y universal.

El sujeto trascendental, que aparecía como condición de posibilidad de la moral, se revela aquí como el efecto de una práctica que ha alcanzado un grado de desarrollo, en el que los individuos actúan conforme a reglas que ya no dependen solo de sus intereses particulares.

Es precisamente en esta dimensión relacional donde emerge la normatividad. Las conductas no se regulan por referencia a principios abstractos previos, sino por la necesidad de sostener la relación con otros en condiciones de reciprocidad. Es, a partir de esta interdependencia, como surge la necesidad de coordinar las acciones, lo que introduce progresivamente formas normativas. La universalidad moral no precede a la cooperación, sino que emerge como la forma que adopta la acción cuando debe sostenerse en condiciones de reciprocidad y mutua cooperación.